

ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TIZIMLARI

*TMI "AT va RT" kafedrası katta o'qituvchisi
Arzikulov Sunnatulla Doniyarovich*

Annotatsiya. Bozor iqtisodiyotida asosiy vositalar hisobini yuritish dolzarb bo'lib hozirda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish mantiqan to'g'ri bo'ladi. Bu esa hozirda mavjud bo'lgan va bo'lishi mumkin bo'lgan tizimlarni taxlil qilish kerak bo'ladi.

Kalit so'zlar. *Asosiy vositalar, axborot tizimlari, IC: Enterprise, SAP, sun'iy intellekt, iqtisodiy rivojlanish, texnologiya, iqtisodiy.*

Asosiy vositalar hisobini yuritish jarayonidagi roli, bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida ularni xisobini yuritishning o'ziga xos xususiyatlari asosiy vositalarning mavjudligi, harakati, holati va ulardan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarga alohida talablarni keltirib chiqaradi.

Bozorni boshqarish tizimi asosiy vositalar to'g'risida to'liq ma'lumotni talab qiladi. Buxgalteriya hisobi shunday tuzilishi kerakki, undan faqat hisobot berish emas, balki har qanday ma'lumot olinishi mumkin[1].

Shu sababli, asosiy vositalar to'g'risida kerakli ma'lumotlarni iloji boricha tezroq olish uchun ishlash yo'nalishi bo'yicha asosiy vositalarning hisobini takomillashtirish mantiqan to'g'ri keladi. Va kompaniyada asosiy vositalarning turli guruhlari ko'p bo'lganligi sababli, kompyuter texnologiyalaridan foydalanmasdan kerakli ma'lumotlarni olish mumkin emas. Ushbu muammoni hal qilish uchun hisoblash texnologiyasidan to'liqroq foydalanishi kerak. Ma'lumotlarni kompyuterda saqlash uchun markazlashtirilgan yoki taqsimlangan ma'lumotlar bazasi ishlatiladi[2].

Asosiy vositalarni hisobga olishda zamonaviy axborot texnologiyalari va tizimlarini xususiyatlariga qarab qo'yidagi yo'nalishlarga bo'lishimiz mumkin:

1. Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish: IC: Enterprise yoki SAP kabi asosiy vositalarni hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimlaridan foydalanganda asosiy vositalarni hisobga olish jarayoni ancha soddalashtirilgan moduli. Bunga asosiy vositalarni qabul qilish, ko'chirish, hisobdan chiqarish va amortizatsiya qilish to'g'risidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda qayta ishlash kiradi, bu esa buxgalteriya hisobiga sarflanadigan vaqt va kuchni kamaytiradi.

2. Bulutli texnologiyalar: bulutli xizmatlardan foydalanish tashkilotlarga asosiy vositalar haqidagi ma'lumotlarni real vaqtda saqlash va qayta ishlashga imkon beradi. Bulutlardan foydalanishning afzalliklari orasida apparat xarajatlarini kamaytirish, har qanday qurilmadan ma'lumotlarga kirish imkoniyati va soddalashtirilgan ma'lumotlarni boshqarish kiradi.

3. Ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari: asosiy vositalar ma'lumotlaridagi tendensiyalar va shablonlarni aniqlash uchun ma'lumotlarni olish, mashinali o'rganish va boshqa ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalanish mumkin, bu esa aktivlarni boshqarish sohasida ko'proq ma'lumotli qarorlarni qabul qilishga yordam beradi.

4. Buyumlar interneti (IoT): IoT texnologiyasi real vaqt rejimida asosiy vositalarning holati va ishlatilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi, bu esa korxonalariga aktivlarni yanada samarali kuzatish va boshqarish imkonini beradi.

5. Blokchain: Blokchain texnologiyasi asosiy vositalar bilan operatsiyalarning shaffofligi va xavfsizligini ta'minlash, shuningdek ulardan foydalanish ustidan nazoratni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin.

6. Jarayonlarni robotlashtirish: asosiy vositalarni hisobga olish jarayonlarini robotlashtirish va avtomatlashtirish hujjatlarni qayta ishlash va ma'lumotlarni taqqoslash kabi muntazam vazifalarni bajarish vaqti va xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

7. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil texnologiyalar: ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalardan mijozlar va hamkorlar bilan aloqa vositalari, shuningdek, kompaniya mahsulotlari va xizmatlarini reklama qilish vositasi sifatida foydalanish mumkin.

8. Katta ma'lumotlar: katta ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish asosiy vositalar haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ushbu ma'lumotlardan buxgalteriya hisobi va aktivlarni boshqarish sohasida qaror qabul qilish uchun foydalanish imkonini beradi.

Asosiy vositalarni tahlil qilish metodologiyasi asosan bu ulardan foydalanishning eng yaxshi usulini tanlashga qaratilgan. Shuning uchun asosiy vositalarni tahlil qilishning asosiy xususiyatlarini ulardan foydalanish yechimlarining o'zgaruvchanligi va tahlilning kelajakka yo'naltirilganligi deb atash mumkin[3]. Asosiy vositalarni tahlil qilishning quyidagi vazifalarini ajratish mumkin:

- asosiy vositalarning tuzilishi va harakatini baholash;
- tashkilot va uning tarkibiy bo'linmalarining asosiy vositalarining mavjudligini aniqlash;
- umumlashtiruvchi va alohida ko'rsatkichlar asosida amalga oshiriladigan asosiy vositalardan foydalanish darajasini baholash;
- asosiy vositalardan foydalanishning sotiladigan mahsulotlar hajmiga ta'siri darajasini hisoblash;
- asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun yashirin zaxiralarni aniqlash.

Asosiy vositalar ma'lumotlaridagi tendensiyalar va shablonlarni aniqlash uchun ma'lumotlarni olish, mashinali o'rganish va boshqa ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalanish mumkin, bu esa aktivlarni boshqarish sohasida ko'proq ma'lumotli qarorlarni qabul qilishga yordam beradi.

1. Asosiy vositalar harakatini tahlil qilish: ushbu turdagi tahlil tashkilotdagi asosiy vositalar qiymatining o'zgarishi dinamikasini baholashga, shuningdek ularning harakatlanish sabablarini (kvitansiyalar, tasarruflar yoki harakatlar) aniqlashga imkon beradi.

2. Asosiy vositalarning koeffitsient tahlili: ushbu tahlil turi yangilanish koeffitsienti, pensiya koeffitsienti, amortizatsiya koeffitsienti va saqlash muddati koeffitsienti kabi turli koeffitsientlarni hisoblash va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu koeffitsientlar asosiy vositalarning holatini, ularning amortizatsiya darajasini va foydalanish samaradorligini baholashga imkon beradi.

3. Asosiy vositalar ko'rsatkichlarining faktor tahlili: faktor tahlili turli omillarning asosiy vositalar ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlashga imkon beradi, masalan, tannarx, amortizatsiya, qoldiq qiymat va boshqalar.

4. Asosiy vositalarni Klaster tahlili: Klaster tahlili asosiy vositalarni yoshi, turi, narxi, joylashuvi va boshqalar kabi xususiyatlariga qarab guruhlariga bo'lish imkonini beradi. Bu asosiy vositalarning yeng samarali va muammoli guruhlarini aniqlashga yordam beradi.

5. Asosiy vositalarning ko'p o'lchovli ma'lumotlarini tahlil qilish: ko'p o'lchovli ma'lumotlarni tahlil qilish asosiy vositalarning turli ko'rsatkichlari va tashkilotning moliyaviy ko'rsatkichlari, uning strategiyasi va boshqalar kabi boshqa omillar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

6. Ma'lumotlarni intellektual taxlili(Data Mining): ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish usuli katta miqdordagi asosiy vositalar ma'lumotlaridan foydali ma'lumotlarni olish uchun ishlatiladi. U klasterlash, tasniflash, regressiya tahlili va boshqalar kabi usullarni o'z ichiga oladi.

7. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish: ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish asosiy vositalarni tahlil qilish natijalarini tasavvur qilishga yordam beradi, bu ularni tushunish va talqin qilishni osonlashtiradi.

8. Asosiy vositalarning statistik tahlili: asosiy vositalar ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatlar va bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion tahlil, regressiya va boshqalar kabi ma'lumotlarni tahlil qilishning statistik usullari qo'llaniladi.

9. Asosiy vositalarning prognoz ko'rsatkichlari: prognozlash tarixiy ma'lumotlar va hozirgi tendensiyalar asosida asosiy vositalar ko'rsatkichlarining kelajakdagi qiymatlarini bashorat qilishga imkon beradi.

10. Asosiy vositalarni hisobga olish va tahlil qilishni avtomatlashtirish: asosiy vositalarni boshqarish va ma'lumotlarni tahlil qilishning avtomatlashtirilgan tizimlaridan foydalanish buxgalteriya hisobi va tahlil jarayonlarini soddalashtirishga, vaqt va resurslarni qisqartirishga imkon beradi.

Asosiy vositalarni hisobga olish ma'lumotlarini tahlil qilish uchun turli xil tizimlar va dasturiy mahsulotlar qo'llaniladi. Ulardan ba'zilari:

1. 1C: korxonalar - bu asosiy vositalarning hisobini yuritish va ularning harakati, yeskirishi va hokazolarni tahlil qilish imkonini beruvchi universal buxgalteriya avtomatlashtirish tizimi.

2. SAP ERP-bu asosiy vositalarni hisobga olish va ulardan foydalanishni tahlil qilish funksiyalarini o'z ichiga olgan korxonalar boshqarishning keng qamrovli tizimi.

3. Oracle Ye-Business Suite-bu asosiy vositalarni hisobga olish va tahlil qilish funksiyalariga yega bo'lgan korxonalar boshqarishning yana bir tizimi.

4. Microsoft Dynamics 365-bu asosiy vositalarni hisobga olish va tahlil qilish imkoniyatlarini o'z ichiga olgan Microsoft-dan korxonalar boshqarish yechimi.

5. IBM Cognos BI-bu asosiy vositalarni hisobga olish ma'lumotlarini tahlil qilishga imkon beruvchi biznes-razvedka tizimi.

6. Qlik Sense-bu asosiy vositalar ma'lumotlarini tahlil qilish funksiyalariga yega bo'lgan biznes razvedkasi dasturi.

7. Tableau-bu interaktiv hisobotlarni yaratish va asosiy vositalarni hisobga olish ma'lumotlarini tahlil qilish dasturi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Васина Е. Н., Партыка Т. Л., Попов И. И. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета. Издательство: Форум, Инфра-М, 2011 г., 432 стр.
- Е.В.Филимонова. 1С:Предприятие: практический самоучитель: настройка: эксплуатация: администрирование : учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2007г. – 338с.
- Шангин, В.А. Автоматизация учета основных средств / В.А. Шангин, И.В. Садыкова. — Текст : электронный // NovaInfo, 2017. — № 62 — С. 226-229 — URL: <https://novainfo.ru/article/11921>
- Балтаев Ж. Б., Арзикулов С. Д., Миржамолова М. А. Методы оценки риска нарушений информационной безопасности при облачных вычислениях в финансовых и банковских системах. – 2023.